

4. Власов, С. С. Альтернативные методы борьбы с вредителями и болезнями рапса [Текст] / С.С. Власов // Перспективы развития науки в современном мире: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. -Уфа, 2019.-С. 64–68.

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст]. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351с.

6. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, феромонов, моллюскоцидов и родентицидов в растениеводстве [Текст]: информ. изд. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. -508 с.

7. Михина, Н.Г. Мониторинг вредителей и болезней рапса и горчицы (методические указания) [Текст] / Н.Г. Михина, Ю.В. Бухонова, В.Т. Алехин. - Воронеж, 2020. – 155 с.

УДК 632.9

DOI 10.5281/zenodo.20544330

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СТИМАКЛЮР
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ
PRODUCTION EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF THE POLYFUNCTIONAL ACTION OF STIMACLURE
ON WINTER WHEAT**

*Ю.В. Каширских, И.Ю. Бобрешова, М.В. Колесникова
Yu. V. Kashirskikh, I. Yu. Bobreshova, M. V. Kolesnikova*

*ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений», Воронежская
обл., Рамонский р-он, п. ВНИИСС
FGBSI All-Russian Research Institute of Plant Protection, Voronezh
region, Ramonsky district, p. VNISS
E-mail: biometod@mail.ru*

***Аннотация.** В статье приводятся результаты производственного испытания регулятора роста, созданного из биологического материала плодов маклюры оранжевой с условным названием «Стимаклур» на озимой пшенице. Препарат проявил высокое иммунизирующее, антистрессовое и рострегулирующее действие.*

***Abstract.** The article presents the results of a production test of a growth regulator created from the biological material of orange maclure fruits with the conditional name «Stimaclure» on winter wheat. The drug showed a high immunizing, anti-stress and growth-regulating effect.*

***Ключевые слова:** регулятор роста, озимая пшеница, септориоз, фотосинтетическая активность, урожайность.*

***Keywords:** growth regulator, winter wheat, septoria, photosynthetic activity, yield.*

В нашей стране больше половины посевных площадей занимают зерновые культуры. Основной зерновой и главной продовольственной

228

культурой выступает озимая пшеница. В связи с этим, очень важным становится повышение её урожайности. Одним из способов увеличения продуктивности культуры является применение регуляторов роста растений (РРР). С помощью РРР можно извлечь от 20 до 40 % неиспользованного потенциала растений. В Российской Федерации разрешено к применению более 40 видов регуляторов роста.

В последние годы в ФГБНУ «ВНИИЗР» ведется разработка нового регулятора роста растений на основе плодов маклюры оранжевой под условным названием Стимаплюр, Ж. Технологические регламенты применения Стимаплюр, Ж на озимой пшенице разрабатывались в течение четырех лет и апробировались в полевых мелкоделяночных опытах на посевах озимой пшеницы ряда хозяйств Воронежской области.

В 2024 году на производственных посевах озимой пшеницы сорта «Безостая 100» в КФХ «Корчагин А.Н.» Рамонского района Воронежской области был проведен опыт на поле площадью 36 га в общей технологии возделывания культуры в хозяйстве. Предшественник – лен. Норма высева семян – 5 млн. шт./га. Агротехника возделывания культуры – общепринятая для региона. Препарат Стимаплюр, Ж применяли в нормах 10 и 40 мл/га при обработке посевов весной в фазе кущения культуры. Контролем служил участок поля площадью 20 га без применения регулятора роста растений. Расход рабочей жидкости 200 л/га.

Иммуностимулирующее и фунгистатическое действие препарата устанавливали на основании учетов развития и распространенности различных заболеваний и определения биологической эффективности по общепринятым методикам и шкалам [1], [2]. В период вегетации оценивали влияние препарата на фотосинтетическую активность растений с использованием N-Tester. Коэффициент продуктивности фотосинтеза определяли с учётом площади ассимиляционной поверхности листьев. Уборку урожая проводили комбайном в оптимальные сроки. Качественную оценку зерна (массовая доля белка, количество и качество клейковины) проводили в испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Воронежской области.

В весенний период условия для развития озимых культур складывались сложно. Через 10 дней после обработки температура, выходя за рамки средних многолетних данных температурного режима, опускалась до -8°C. Предшествующими многолетними исследованиями доказано, что препараты элиситорного действия, разработанные в том числе и в нашем институте (Стимунол ЕФ, Стивин) вызывают в растениях даже через 1,5-2 месяца и более после обработки растений индукцию пролонгированного системного иммунитета [3], [4]. Поэтому через 20 дней после обработки была проведена оценка антистрессового и иммунизирующего действия препарата в

испытываемых нормах. В этот период при визуальном осмотре на растениях проявились явные признаки повреждения низкими температурами – замедление роста, пожелтение побегов и характерные желто-серые пятна на листьях. Применение препарата Стимапюр, Ж повлияло на снижение характерных симптомов поврежденности посевов морозом на уровне 12,5-15,9 % (рисунок 1), то есть препарат оказал антистрессовое действие на растения озимой пшеницы, проявившееся через 3 недели после применения.

Основным заболеванием озимой пшеницы был септориоз (*Septoria tritici* Roberge in Desmaz.). Септориоз – наиболее серьезное и разрушительное внекорневое заболевание озимой пшеницы. Потери урожая от этого заболевания могут достигать 50,0 %.

Иммунизирующее действие препарата Стимапюр, Ж в отношении септориоза отмечалось в течение длительного периода. В фазе флагового листа культуры (1,5 месяца после обработки) развитие септориоза в контроле составило 8,7 % при 19,0 % распространенности. Максимальное иммунизирующее действие (34,0 %) отмечено в варианте с меньшей нормой применения 10 мл/га. Биологическая эффективность при использовании препарата в норме 40 мл/га не превысила 16,0 %. В фазе цветения учет на флаговом листе при 7,4 % распространенности и 2,8 % развития септориоза наибольший иммунизирующий эффект (36,0 %) отмечен в варианте с применением Стимапюр, Ж в норме 40 мл/га.

Рисунок 1. Иммунизирующее действие препарата Стимапюр, Ж

Обработка вегетирующих растений озимой пшеницы препаратом Стимапюр положительно повлияла на фотосинтетическую активность растений (таблица 1).

После перенесенного стресса (заморозки) в фазе флагового листа в растениях, обработанных препаратом Стимаклюр, Ж фотосинтетический процесс активизировался сильнее, чем в контроле. Индекс содержания хлорофилла превышал контроль на 8,7-11,9 %, площадь листа увеличилась на 1,6-3,1 %. За счет этого, продуктивность фотосинтеза выросла на 10,5-15,5 %.

Таблица 1. Продуктивность фотосинтеза растений озимой пшеницы в зависимости от нормы применения Стимаклюр, Ж

Показатель	Контроль		Стимаклюр, мл/га			
	фла- говый лист	цвете- ние	10		40	
			фла- говый лист	цвете- ние	фла- говый лист	цвете- ние
Количество хлорофилла, ед. % к контролю	439,8	572,3	478,0	507,5	492,3	623,5
	100	100	108,7	88,7	111,9	108,9
Площадь листа, ед. % к контролю	12,8	13,1	13,00	14,2	13,2	17,4
	100	100	101,6	108,6	103,1	133,0
Продуктивность фотосинтеза, ед. % к контролю	439,8	572,3	485,5	551,0	507,6	829,5
	100	100	110,5	96,3	115,5	145,0

К фазе цветения в растениях, обработанных препаратом Стимаклюр, Ж в норме 40 мл/га индекс содержания хлорофилла превышал контроль на 8,9 %, площадь листа увеличилась на 33,0 %. За счет этого, продуктивность фотосинтеза выросла на 45,0 %.

Урожайность озимой пшеницы в контроле не превысила 37 ц/га. Обработка растений культуры препаратом Стимаклюр, Ж способствовала увеличению урожайности культуры до 9,0 и 22,0 % (таблица 2).

Максимальная прибавка (8,1 ц/га) получена при использовании нормы применения 40 мл/га за счет увеличения продуктивной кустистости на 17,4 %, озернённости колоса – на 2,4 %, и массы 1000 зерен – на 3,7 %. Достоверная прибавка (3,3 ц/га) – в норме применения Стимаклюр, Ж 10 мл/га: за счет увеличения продуктивной кустистости и озернённости колоса на 12,0 и 2,1 % соответственно.

Таблица 2. Хозяйственная эффективность препарата Стимаклюр, Ж при обработке растений озимой пшеницы в период вегетации

Показатель	Контроль	Стимаклюр	
		10 мл/га	40 мл/га
Количество продуктивных стеблей, шт./раст. % к контролю	1,96	2,19	2,30
	100	111,9	117,4
Озерненность, шт./колос % к контролю	23,0	23,5	23,6
	100	102,1	102,4
Масса зерна/колос, г % к контролю	3,71	3,62	3,87
	100	97,8	104,5
Масса 1000 зерен, г % к контролю	37,9	35,7	39,3
	100	94,2	103,7
Диаметр 2-го междоузлия, мм % к контролю	1,5	1,7	1,8
	100	110,5	121,1
Высота растений, см % к контролю	48,8	47,0	49,1
	100	96,2	100,6
Длина 2-го междоузлия, см % к контролю	6,9	6,4	7,3
	100	91,1	104,3
Длина колоса, см % к контролю	6,1	5,9	5,8
	100	97,4	95,4
Массовая доля белка, % % к контролю	13,6	14,2	15,0
	100	104,2	110,4
Количество сырой клейковины, % к контролю	21,0	21,0	20,0
	100	100	95,2
Качество клейковины, ед. ИДК % к контролю	79,9	80,8	73,5
	100	101,1	91,9
Урожайность, ц/га % к контролю	36,4	39,7	44,5
	100	109,1	122,32
Прибавка урожайности, ц/га	-	3,3	8,1
По урожайности НСР ₀₅ = 2,0 ц/га			

В вариантах опыта отмечено влияние регулятора роста на увеличение диаметра второго междоузлия на 10,5 и 21,1 % и снижение его длины. Это говорит о ретардантном действии препарата Стимаклюр, Ж на растения озимой пшеницы в этих нормах применения, что может способствовать меньшему полеганию посевов.

Обработка вегетирующих растений озимой пшеницы препаратом Стимаклюр, Ж положительно повлияла и на увеличение количества белка. При норме применения препарата 40 мл/га показатель увеличивался на

10,4 % относительно контроля, а в норме применения 10 мл/га – на 4,2 %.

Таким образом, результаты испытаний регулятора роста растений Стимаклор, Ж в производственном опыте подтверждают мелкоделяночные исследования препарата. Наиболее эффективной нормой применения препарата является 40 мл/га при обработке растений озимой пшеницы в фазе кущения весной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методы определения болезней и вредителей сельскохозяйственных растений / [И. Беттхер, Т. Ветцель, Ф. В. Древис и др.] ; пер. с нем. д-ра биол. наук К. В. Попковой и канд. биол. наук В. А. Шмыгли. — Москва : Агропромиздат, 1987. — 223, [1] с. : ил. : 22 см

2. Рекомендации по учету и выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных растений / Всерос. произв.-науч. об-ние «Россельхозхимия», Всерос. НИИ защиты растений. — Воронеж : ВНИИЗР, 1984. — 274 с. ил.; 21.

3. Харченко Г.Л., Рябчинская Т.А., Саранцева Н.А. и др. Эффективность нового иммуномодулятора на озимой пшенице // Защита и карантин растений. — 2012. — № 5. — С. 27–28.

4. Рябчинская Т.А., Зимина Т.В. Полифункциональные препараты на основе элиситоров в агротехнологиях современного растениеводства // Главный агроном. — 2017. — № 10. — С. 7-13.

УДК 633.1: 632.4.01/08: 632.938

DOI 10.5281/zenodo.20544416

ОТБОР СОРТОВ ПШЕНИЦЫ С ГРУППОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИТОПАТОГЕННЫМ ГРИБАМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ НА ИММУНИТЕТ SCREENING OF WHEAT VARIETIES WITH GROUP RESISTANCE TO PHYTOPATHOGENIC FUNGI FOR USE IN SELECTION FOR IMMUNITY

*Т.М. Коломиец, Е.В. Пахолкова, М.И. Киселева,
Е.С. Сколотнева, Л.Ф. Панкратова
Т.М. Kolomiets, E.V. Pakholkova, M.I. Kiseleva,
E.S. Skolotneva, L.F. Pankratova*

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
фитопатологии», Московская область
FGBSI «All-Russian Scientific Research Institute of Phytopathology», Moscow
E-mail: lomil@yandex.ru, epaholkova@mail.ru; shlem2015@mail.ru,
sk-ska@yandex.ru, lyupan@yandex.ru*

*Аннотация. Проведена оценка устойчивости коллекционных образцов яровой пшеницы (*Triticum aestivum*) к возбудителям наиболее вредоносных бо-*